

O TRAÇO MODERNO NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAULISTA

Márcio Antonio de Lima Jr.

RESUMO

A arquitetura do século XX se conforma como algo maior do que as preocupações estritamente funcionais buscadas por alguns teóricos do movimento moderno. Na base filosófica e histórica da Modernidade existe uma acentuada separação entre a matéria e o campo mais difuso dos sentimentos e do *espírito*. Esse dualismo também se estenderia para o campo artístico. O projeto racionalizante e secular que visava uma sociedade baseada unicamente num modelo de racionalidade estrita não se cumpriu. No entanto, o que se viu foi a continuidade de solicitação de um programa arquitetônico em que questões ligadas a poética e a espiritualidade teriam que ser levadas em consideração, mesmo reconhecendo que ele não mais ocuparia o centro das preocupações plásticas do século XX. Guiados por esse contexto, a comunicação apresentada trata da produção da Arquitetura religiosa desenvolvida no cenário moderno paulista, identificando a partir de uma reflexão crítica as rupturas e as novas apropriações no campo formal, funcional e poético. A identificação de projetos de templos cristãos paulistas afinados com a linguagem moderna possibilitou relacionar tal produção com o modernismo, bem como analisar os projetos arquitetônicos importantes para as mudanças ocorridas no estado da arquitetura sacra. Os diversos arquitetos paulistas evidenciam em sua produção religiosa um engajamento com o projeto

do espaço sacro onde é possível constatar a tradução dos pressupostos da arquitetura moderna para o tema. Busca-se reconhecer e posicionar tal produção como programa pertencente ao ideário do movimento moderno. O percurso do traço moderno recortado pelo viés religioso procura assim contribuir para um debate arquitetônico mais amplo entorno das questões relativas à historiografia da arquitetura moderna.

Palavras chave: Modernidade, Arquitetura Moderna paulista, Arquitetura Religiosa.

THE MODERN TRACE IN PAULISTA RELIGIOUS ARCHITECTURE ABSTRACT

The architecture of the twentieth century conforms to something larger than the strictly functional concerns sought by some theorists of the modern movement. In the philosophical and historical basis of modernity there is a marked separation between matter and the more diffuse field of feelings and the *spirit*. This dualism would also extend to the artistic field. The rationalizing and secular project aimed at a society based solely on a model of strict rationality was not fulfilled. However, what was seen was the continuity of a request for an architectural program in which issues related to poetics and spirituality would have to be taken into account, even recognizing that this program would no longer be at the center of the twentieth century's plastic concerns. Guided by this context, the present communication deals with the production of religious architecture developed in the modern scenario of São Paulo, identifying from a critical reflection the ruptures and new appropriations in the formal, functional and poetic field. The identification of projects in São Paulo Christian temples in tune with the modern language made it possible to relate this production to modernism, as well as to analyze the architectural projects important for the changes that took place in the state of sacred architecture. The various architects of São Paulo demonstrated in their religious production an engagement with the project of the sacred space where it is possible to verify the translation of the presuppositions of modern architecture for the theme. It seeks to recognize and position such production as a program belonging to the ideology of the modern movement. The course of the modern trait cut by the religious

bias thus seeks to contribute to a broader architectural debate surrounding issues relating to the historiography of modern architecture.

Keywords: Modernity, Modern Architecture in São Paulo, Religious Architecture.

EL TRAZO MODERNO EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA PAULISTA RESUMEN

La arquitectura del siglo XX se conforma como algo mayor que las preocupaciones estrictamente funcionales buscadas por algunos teóricos del movimiento moderno. En la base filosófica e histórica de la Modernidad existe una acentuada separación entre la materia y el campo más difuso de los sentimientos y del *espíritu*. Este dualismo también se extendería hacia el campo artístico. El proyecto racionalizante y secular que pretendía una sociedad basada únicamente en un modelo de racionalidad estricta no se cumplió. Sin embargo, lo que se vio fue la continuidad de solicitud de un programa arquitectónico en que cuestiones relacionadas con la poética y la espiritualidad tendrían que ser tenidas en cuenta, aun reconociendo que ese programa ya no ocuparía el centro de las preocupaciones plásticas del siglo XX. La comunicación presentada trata de la producción de la arquitectura religiosa desarrollada en el escenario moderno paulista, identificando a partir de una reflexión crítica las rupturas y las nuevas apropiaciones en el campo formal, funcional y poético. La identificación de proyectos de templos cristianos paulistas afinados con el lenguaje moderno posibilitó relacionar tal producción con el modernismo, así como analizar los proyectos arquitectónicos importantes para los cambios ocurridos en el estado de la arquitectura sacra. Los diversos arquitectos paulistas evidencian en su producción religiosa un compromiso con el proyecto del espacio sacro donde es posible constatar la traducción de los presupuestos de la arquitectura moderna para el tema. Se busca reconocer y posicionar tal producción como programa perteneciente al ideario del movimiento moderno. El recorrido del trazado moderno recortado por el sesgo religioso busca así contribuir a un debate arquitectónico más amplio alrededor de las cuestiones relativas a la historiografía de la arquitectura moderna.

Palabras clave: Modernidad, Arquitectura Moderna paulista, Arquitectura Religiosa.

A TIPOLOGIA RELIGIOSA E A ARQUITETURA MODERNA: UM PARADOXO

A arquitetura moderna inicialmente incorporou parte dos conceitos filosóficos do racionalismo que requeria uma adesão irrestrita a razão e a função. Diante dessa sociedade, influenciada pela secularização, racionalismo e funcionalismo, parecia não haver espaço para a arquitetura religiosa, pois esta apresenta objetivos distantes de uma modernidade concentrada em resolver questões ligadas à habitação, indústria e infraestrutura. Pelo tema religioso apresentar dimensões poéticas e espirituais, que transcendem as questões de ordem técnica, se questionou a possibilidade de uma produção engajada com o projeto do espaço sacro que se utilizasse dos paradigmas da arquitetura moderna. Era esperado que a modernidade trouxesse o triunfo da secularização sobre os diversos aspectos da cultura, seja na filosofia, na literatura, na história cultural e nas artes, desenvolvendo um materialismo que negasse os aspectos da espiritualidade. O historiador e crítico Nikolaus Pevsner, ao falar da arquitetura moderna, coloca que:

também é verdade que um estilo que enfatiza tanto a franca exposição da função deveria ser especialmente adequado para os edifícios cuja função é evidente para todos porque é prática, e menos para edifícios cuja função é mais espiritual do que prática. Eis porque a arquitetura religiosa e dos grandes edifícios cívicos ficaram para trás. (PEVSNER, Nikolaus, 2015, p.443)

Mesmo a arquitetura religiosa sendo considerada como um programa aparentemente antipático para alguns teóricos do movimento moderno, os arquitetos que se dedicaram a ela conseguiram se apropriar da linguagem moderna e produzir uma arquitetura não voltada apenas para os problemas de funcionalidade, mas também dedicada a demandas poéticas, sendo possível reconhecer uma postura de conciliação entre as questões do espírito e os aspectos da razão. Esses arquitetos modernos enfrentaram o paradoxo existente entre uma teoria secularizante e a continua solicitação de projetos com programas religiosos, que necessitavam traduzir na materialidade as aspirações internas ligadas a uma dimensão espiritual. Tal é o caso do arquiteto Le Corbusier que ao enfrentar a temática, confunde os

historiadores e críticos ao trazer para suas obras, um engajamento e uma conexão entre a expressão poética e a sensibilidade religiosa. Esse estranhamento poderia ser um indicativo da indiferença com que muitas das narrativas históricas da arquitetura moderna trataram a tipologia religiosa, rejeitando suas contribuições para a exploração e experimentação arquitetônica. (BRITTON, 2010, p.14)

Essa comunicação apresentada, originalmente está ligada a nossa pesquisa de mestrado, onde buscamos ler a arquitetura moderna através dos espaços religiosos, construídos e imaginados, que são esboçados durante o século XX. Focados propriamente na arquitetura religiosa moderna paulista, procuramos investigar como o traço moderno atuou nessa tipologia arquitetônica. Trabalhamos a partir de um entendimento multidisciplinar do Templo cristão, que envolveu principalmente, os aspectos da própria disciplina arquitetônica, como outros campos disciplinares da liturgia, filosofia e teologia, compreendendo que a arquitetura religiosa expressa através de seus emblemas simbólicos, um microcosmo de certa visão de mundo.

FORMA, FUNÇÃO E ESPÍRITO: A ARQUITETURA RELIGIOSA DOS ARQUITETOS MODERNOS

Com o desenvolvimento das vanguardas arquitetônicas a imagem do templo vai assumindo a linguagem moderna e procura se desprender dos signos condicionados aos estilos do passado, buscando novos meios para expressar o sagrado ao homem moderno. Os arquitetos modernos responderam ao tema com forte capacidade de investigação e diversificação. O novo espaço sacro se apropria dos sólidos puros, da sobriedade material e da depuração formal para encontrar aí suas metáforas e obter um efeito de transcendência através dos próprios elementos e relações da arquitetura. Geralmente a metodologia de projeto preza pelas relações geométricas como modo operativo e pelo racionalismo purista, construindo assim suas sínteses formais. Todavia, as soluções não são homogêneas, mas seus exemplares se alteram, buscando nova funcionalidade e relações simbólicas. É significativo demonstrar que certa *dimensão do espírito* não seria totalmente esquecida pelos mestres da arquitetura moderna, estando presente com intensidades diferentes em sua produção. Le Corbusier ao falar de suas obras arquitetônicas diz que, "certas coisas são sagradas, outras não, tivessem ou não intenção religiosa". (CORBUSIER apud LELAND, 2010, p.538).

O arquiteto e teólogo alemão Rudolf Schwarz em sua obra *The church incarnate*, 1938, que contou com prefácio do arquiteto Mies Van der Rohe, trata magistralmente da configuração espacial e as relações do usuário com os elementos que constituem uma arquitetura simbólica. Este arquiteto muito atuante no cenário arquitetônico alemão possuía profundas reflexões sobre o templo moderno, para ele, o edifício eclesial era um símbolo, primeiramente significando o mistério da comunhão dos indivíduos. Sua produção arquitetônica estava ligada a vida e toda sua complexidade, ele coloca que “só uma arquitetura capaz de compreender a plenitude das coisas [...], é autêntica arte arquitetônica.” (SCHWARZ apud SCHNELL, 1974, p.35) O arquiteto em suas obras utilizava como estratégia simbólica a invasão da luz sobre o espaço escuro, pois acreditava que existe certa mística da luz e uma mística da escuridão, onde as duas podem conter símbolos da transcendência, e seu encontro se constituir em episódio cheio de sentido sagrado. A luz também incorpora um valor intelectual que se refere à verdade e esclarecimento. Desenvolveu diversos projetos marcados pela geometrização e pureza da arquitetura moderna. (figura 1)

EM BUSCA DA FORMA MODERNA PARA O TEMPLO: NOVAS PRODUÇÕES E UMA NOVA ESTÉTICA, ALGUMAS OBRAS PAULISTAS

O trabalho pioneiro na utilização do vocabulário moderno para uma igreja seria realizado por Vilanova Artigas, num projeto para um conjunto paroquial no Bairro Jaguaré, São Paulo. O projeto é marcado pela volumetria do trapézio, e os pórticos decrescentes, que acentuam pela diagonal da cobertura o direcionamento do olhar dos indivíduos rumo ao altar, estes são conduzidos por um espaço alto e etéreo devido a luminosidade da parede vazada. Marquises e uma torre elementar marcariam os acessos. (figura 2)

Em São Paulo a utilização da arquitetura moderna para construção de igrejas foi fortemente apoiada pelos frades Dominicanos que participaram ativamente na renovação arquitetônica e litúrgica das igrejas católicas. Alguns proeminentes arquitetos paulistas participariam ativamente na Comissão de Artes dessa Ordem religiosa. Estes frades que apoiavam arquitetos e artistas modernos construiriam uma das primeiras igrejas modernas em São Paulo, promovendo um concurso de ideias em 1952. O projeto vencedor do Concurso

foi o do arquiteto carioca Sérgio Bernardes¹ (figura 3), seu projeto receberia o Prêmio Internacional de Arte Sacra, em Darmstadt, na Alemanha. Outros arquitetos participaram do concurso, destacamos a presença de Vilanova Artigas (figura 4), Jacob Ruchti e Miguel Forte (figura 5), Rino Levi (figura 6).

No entanto, nenhum desses projetos seriam construídos, diante das querelas surgidas com o projeto vencedor, seria realizado á pedido do frei dominicano Benevenuto Cazabart outro projeto, agora elaborado pelo arquiteto Franz Heep em 1953. Franz Heep projetaria e executaria uma das primeiras igrejas em partido moderno da cidade de São Paulo. O projeto de Heep é de vanguarda, porém, mais contido do que os outros apresentados no concurso. Exibe um partido de planta basilical, nave única, e tem a cobertura em concreto armado abobadado. (figura 7)

Outros arquitetos também se destacariam na produção de arquitetura religiosa moderna, o arquiteto e professor da Fau USP, Zenon Lotufo (1911- 1985), projetaria em 1951 a Igreja Cristã Presbiteriana para a cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo (Figura 8). Os projetos de Zenon Lotufo, são marcados pela funcionalidade, sendo organizados programaticamente em zonas funcionais semi-independentes e em alguns projetos pela introdução de elementos típicos da Escola Carioca, como as linhas curvas da plástica livre de Oscar Niemeyer. Este projeto ganha destaque, pois foi publicado nos principais meios de divulgação arquitetônica em São Paulo, além de receber um prêmio na I Exposição Internacional de Arquitetura de 1951, ganhando na categoria Edifício de Uso Público. Versátil, em seus outros projetos para igrejas, o arquiteto varia a concepção formal e plástica. Seu trabalho para a Igreja Presbiteriana de Bauru de 1953 é marcado pela influência das cascas de concreto de Oscar Niemeyer, inaugurando um período de maior ousadia em seu trabalho, com pesquisas de grande apuro técnico e plástico. (figura 9)

Jacob Ruchti (1917-1974) seria o arquiteto a desenvolver e ver construída o que pode ser a primeira igreja de linguagem moderna na cidade de São Paulo. A igreja Anglicana Santíssima Trindade, desenvolvida em 1951, teve sua construção concluída em 1953, recebeu o prêmio na *II Exposição Internacional de Arquitetura de São Paulo 1953/1954*, na categoria 3: Edifícios para Fins Religiosos. A estrutura marca o ritmo do caminhar e do olhar, a luminosidade vem

1. Projeto foi publicado na revista *Arquitetura e Engenharia*, n. 33, 1954.

das aberturas zenitais e da ampla abertura envidraçada na entrada da nave. O edifício é estruturado em pórticos de concreto, com lógica estrutural aparente, esses pórticos possuem 16 metros de vão e 16 metros de altura. A ambiência criada pelos vitrais, as cores e a abstração da arquitetura contribuem para um interior vivo e de experiência transcendente. A igreja da Santíssima Trindade é moderna na forma, na técnica e na ambientação, senão a primeira, é uma das primeiras a incorporar um vitral abstrato, tipicamente moderno. (figuras 10)

O arquiteto Rino Levi (1901- 1965) tem obras que caracterizam-se pela qualidade técnica e formal, precisa em todos os detalhes. Em seu período inicial, onde a questão da abstração se fazia marcante, Rino Levi "se posiciona definindo a arquitetura como uma arte plástica de caráter essencialmente abstrato." (ANELLI, 2001, p.30) Projetou algumas igrejas que estão alinhadas ao seu método projetivo, das quais destacamos a Igreja para o Conjunto habitacional da Tecelagem Paraíba, de 1953 (figura 11), e a Igreja para a Escola de Especialistas da Aeronáutica de 1952 (figura 12).

A Igreja para o Conjunto habitacional da Tecelagem Paraíba, em São José dos Campos desenvolve as características espaciais das casas intimistas projetadas pelo arquiteto, sua configuração está marcada pela disposição da única nave, disposta entre dois jardins recolhidos entre altos muros, constituindo um objeto opaco na paisagem. Semelhantemente a Igreja para a Escola de Aeronáutica, tem projeto conformado por jardins nas laterais. Os jogos de luz e sombra que resultam das pérgolas trazem uma rica contribuição plástica, que se juntam as funções psicológicas e práticas exercidas no interior. A presença dos jardins criariam paisagens internas, há uma opção por introduzir nos projetos uma relação com a natureza, representada pela vegetação tropical, que possibilitaria ricas experiências sensoriais. Conforme palavras do próprio arquiteto, o contato com a vegetação do jardim do interior da casa despertaria "sensação de repouso e serenidade" e "estimula no homem a fraternidade", trazendo novamente uma harmonia entre homem e natureza, para a vida urbana. (ANELLI, 2001, p.96) A escolha da introspecção pelo arquiteto, como aspecto essencial do templo, faz com que o espaço da comunidade se recolha no interior dos muros. Há um jogo entre a penumbra propriamente de alguns espaços da nave que se opõe aos jardins iluminados. A continuidade existente entre interior e exterior contribui para uma local de culto mais convidativo e permissivo. Essas igrejas de Rino Levi trabalham

com uma flexibilização do racionalismo, que através do tratamento geométrico do espaço, aliado aos espaços abertos e jardins consegue uma humanização necessária para os espaços sagrados.

O USO DO CONCRETO NA ARQUITETURA RELIGIOSA, POSSIBILIDADES TECNOLÓGICAS E POÉTICO SIMBÓLICAS. A FORMA, O MATERIAL E O PROGRAMA DO TEMPLO CRISTÃO

Reconhecendo que a arquitetura como arte, tem o propósito de proporcionar lugares onde a vida possa *ter lugar*, alguns arquitetos modernos entenderam que um sistema arquitetônico racional e lógico não poderia ser distanciado de um sistema formal significativo. Muitos dos arquitetos modernos não criam que a forma simplesmente segue a função, os que assim acreditavam caíram no que Norberg-Schulz chama de Funcionalismo vulgar. Por isso, os arquitetos viram necessidade de encontrar metáforas a partir dos sólidos puros, buscando novos simbolismos de acordo a mentalidade moderna, e integrá-los em formas nascentes da geometria. O movimento brutalista parece vir de encontro ao chamado mais radical por uma simbolização através da verdade material, sua estética é marcada pela atmosfera interna austera e pelos materiais deixados à mostra. O brutalismo teria "um desenho duro, de caráter primitivo, que constitui-se numa crítica ao mundo fácil e confortável dos objetos de consumo." (GIMENEZ, 2004, p.105) Algumas obras cujo o concreto armado seria o protagonista podem ser encontradas em projetos do arquiteto Joaquim Guedes (1932-2008). Joaquim Guedes foi o vencedor do concurso para projeto da Igreja de Vila Madalena, que lhe renderia o prêmio Governador do Estado. O primeiro projeto é datado de 1956 (figura 13), seguido de outro de 1957, o que seria realmente construído (figura 14).

Na pesquisa ao acervo do arquiteto Joaquim Guedes, encontramos fotos da maquete do projeto desenvolvido para a Igreja Matriz de Osasco em 1961 (figura 15). Um volume cilíndrico surge no alto de um platô, que é praça aberta formando um adro frontal. A forma pura é trabalhada através das frestas verticais em toda a circunferência, esses cortes na forma descem desde cima e vão se abrindo mais à medida que se aproximam do solo. A sucessão de aberturas configuram os acessos, bem como trazem iluminação para o interior do edifício. A iluminação é marcada pela variação

entre claro e escuro, sombra e luz proporcionadas pelo movimento solar. O volume é ao mesmo tempo opaco e transparente e se abre para a iluminação de cima, da cobertura que se desmaterializa. Aqui há as relações significativas entre a zona inferior terrena e o âmbito superposto celestial desmaterializado. Guedes traz para seu projeto uma herança dos espaços religiosos que é a dimensão de terra e céu, criando forma significativa que contribui para o próprio entendimento existencial. Essa dimensão se materializa através de um "entendimento temporal desse mundo completo da terra, do céu, do homem e da divindade, tornando a arquitetura numa verdadeira imago mundi ou imagem do mundo." (NORBERG-SCHULZ, 2008, p.217)

Joaquim Guedes desenvolveria outro trabalho de espaço sacro, desta vez em parceria com o arquiteto Carlos Millan (1927- 1964), que foi irmão leigo e integrante da Comissão de Artes da Ordem dos Dominicanos, tendo os dois arquitetos atuados juntos nessa comissão. A aproximação com a Ordem dos Dominicanos proporcionou a estes arquitetos o desenvolvimento de outros projetos para igrejas, um deles seria a Igreja do Convento dos Padres Dominicanos, 1957, em Belo Horizonte, desenvolvido em parceria com Liliana Marsicano Guedes e Joaquim Guedes. (figura 16)

A planta de forma quadrada agrega o espaço destinado ao culto. Compondo um conjunto maior de uma reforma que seria realizada no Convento, a igreja proposta seria de uso tanto da vizinhança local, quanto dos próprios religiosos. A versão de planta livre empregada pelos arquitetos tem como aspecto notável a volumetria compacta, um prisma de base quadrada neste caso, subordinada pela posição dos elementos estruturais e a organização estritamente simétrica. Estes princípios empregados pelos arquitetos tem como precedente alguns dos trabalhos de Mies van der Rohe marcados pela elementaridade. O batistério está localizado na entrada, no vestíbulo que faz a comunicação entre o espaço de culto e a praça, a pia batismal está inserida numa caixa de vidro que se eleva até a cobertura, sua total transparência dialoga com o pano de vidro da empena frontal. No entanto, essa superfície contrasta com os planos laterais de fechamento que são opacos em concreto aparente. Os detalhes seriam os protagonistas, a forma simples ganha humanidade através dessas particularidades, como a transparência da elevação frontal que comunica o espaço interno com o externo, ampliando ainda mais a percepção de planta livre como pressupõe o movimento moderno.

O espaço interno do templo é coberto por laje nervurada bidirecional apoiada em poucos pilares periféricos. Apenas quatro pilares sustentariam a ampla laje. Os planos contínuos de concreto e de vidro fazem o fechamento do espaço. A laje nervurada permitiria vencer o vão sem a necessidade de apoios internos, garantindo espaço visualmente livre.

A planta livre seria característica do espaço moderno, da vida moderna e da religião que dialoga com o mundo, representado pela praça em frente a igreja que é lugar de encontro da comunidade, contínuo visualmente com a nave, espaço marcado pela infinitude quando se olha do altar para os fundos. A iluminação é garantida pela cortina de vidro da empena principal e pela abertura da fresta que existe entre a laje e os planos de fechamento. Entretanto, numa estratégia projetual de uso da luz natural, os arquitetos fizeram três aberturas na laje nervurada que conduzem luz zenital diretamente sobre o altar. Três aberturas dispostas de modo triangular assinalam a centralidade e destaque do altar, essa quantidade de aberturas e sua disposição dizem sobre o simbolismo da doutrina trinitária, metáfora utilizada de forma inteligente, através dos próprios recursos arquitetônicos. Neste projeto há a luz moderna que se distribui de forma uniforme no espaço, mas também há a luz que vem de cima, metafórica e poética, demonstrando a possibilidade de extrair novas imagens formais dos sistemas construtivos modernos. (figura 17)

Carlos Millan, como integrante da Comissão de Artes da Ordem dos Dominicanos desenvolveria outros projetos significativos para a comunidade religiosa. Dentre eles há a Igreja Nossa Senhora Aparecida, desenvolvido entre 1959 e 1962. Com lote localizado na Vila Barcelona em São Caetano do Sul, duas propostas de projeto foram desenvolvidas. A primeira proposta do arquiteto para a Igreja tem uma solução volumétrica horizontal, que é quebrada unicamente pela torre triangular disposta próxima a fachada da Rua Oriente. O volume da nave está implantado de forma que delimita duas áreas de jardim, um principal que está voltado para a praça, de caráter público e outro na outra face lateral da igreja que tem caráter mais restritivo. A entrada principal se dá pela lateral do templo, no nível do altar, e diretamente pela praça, ao entrar no templo, logo a direita está o batistério e a esquerda um vazio que dá acesso aos bancos da nave, uma cruz marca esta entrada. A planta é retangular, com assembleia organizada em fileiras de bancos, no formato basilical tradicional. No nível do altar um plano opaco que

liga piso a cobertura o separa do nárteix de acesso, situando o visitante da disposição programática interna do templo. Um espelho d'água, que está localizado, tanto na entrada quanto nos fundos do altar, tem acesso direto para o batistério, uma pequena passarela pelas águas orienta o percurso até o espaço circular onde se localiza a pia batismal, todo o volume parece flutuar sobre a água. (figuras 18 e 19)

Em sua segunda proposta para a igreja, Carlos Millan trabalha com uma concepção de formas mais livres e menos ortogonal. A planta segue a organização longitudinal, acentuando o percurso rumo ao altar. A regularidade da planta é quebrada unicamente pela localização das capelas laterais, formado por prismas irregulares que se projetam para o exterior. Confessionários e pia batismal estão localizados no pavimento inferior, que pode ser acessado através de uma escada, dispostas no lado externo e outra interna. A pia batismal está alinhada longitudinalmente no mesmo eixo que se encontra o altar, ao lado desta um espelho d'água marca o espaço, e logo acima dele uma abertura circular trás iluminação zenital para o ambiente. A solução volumétrica é complexa, composta por volumes irregulares, a igreja é formada por planos de concreto armado inclinados de forma que estabeleça uma ambiência de elevação. (figuras 20 e 21)

O primeiro projeto (proposta 1) opta por uma clareza para o recinto de culto, é o espaço em sua organização e fenomenologia moderna que estabelecem a relação do usuário com o ambiente. A planta livre rompe com a caixa da arquitetura tradicional, transcendendo a relação espacial que consistia na disposição de recintos fechados postos um ao lado do outro. Carlos Millan procura na permeabilidade do espaço, no diálogo entre interior e exterior, reduzir ao mínimo possível o número de paredes internas, há uma interpene-tração dos espaços que se comunicam, batistério e entrada, espaço da assembleia com altar e circulação. O batistério flutuando sobre as águas é simbolismo dos mais importantes para a igreja cristã, re-memora o batismo, um rito que se associa a purificação. Millan antecederia os recursos metafóricos de Tadao Ando em sua Igreja na Água projeto de 1985 em Hokkaido, onde uma parede inteiramente de vidro oferece o panorama de um lago, com uma grande cruz que emerge da superfície da água. (figura 22)

No entanto, a segunda proposta contém significações poéticas e metafóricas mais profundas. Há uma depuração de simbolismos

religiosos convencionais, a menção ao transcendente se dá unicamente pelo próprio arranjo arquitetônico, evocando áreas de luz e sombra, como no batistério com ambiente orquestrado pela iluminação zenital indireta que incide sobre o espelho d'água, este refletindo, contribui para a difusão da luz para o ambiente, novamente a água como simbologia cristã é utilizada. O percurso é elemento de significado aqui, o indivíduo tem que descer para acessar o batistério, batismo é vocábulo de origem grega (baptizo) que significa imergir ou submergir, nesse sentido o percurso é de imersão no espaço. Para acessar a nave é necessário ascender, ressurgir do espaço confinado do batistério para o espaço amplo da igreja, batismo também tem no cristianismo uma dimensão de morte e vida ou ressurgimento. O arquiteto de maneira refinada trouxe para a ambiência sacra significações importantes que remetem ao transcendente, como a mística da luz e da sombra, o espaço ascendente, a singeleza e a materialidade do concreto aparente. A possibilidade de exploração plástica proporcionada pelo concreto armado é tecnologia importante para as opções formais escolhidas.

Outro arquiteto a explorar as potencialidades do concreto armado seria Fábio Penteado (1929-2011). A poética da obra de Fábio Penteado está ligada aos pressupostos modernos que procuram aliar a vida ordinária com a beleza e a poesia, suas obras se revelam em plenitude quando nela a vida atua. O arquiteto contribui com algumas obras religiosas, uma delas é para o Concurso nacional de anteprojetos realizado em 1965 para a edificação da Igreja Presbiteriana Nacional, a ser construída na nova capital brasileira, Brasília. Foram apresentados vinte e três projetos neste concurso, entre eles estava o do arquiteto Fábio Penteado. (figura 23)

O projeto é marcado pela predominância da cobertura genérica em concreto aparente que defini o caráter totalmente horizontal do volume. A cobertura gera uma praça, que abriga o homem do sol e da chuva, é espaço de convívio, de relacionamento que valoriza a inter-relação visual entre interior e exterior. O chão é escavado formando desnível propício para acomodar degraus a semelhança de arquibancadas. A configuração da planta tem como centro o púlpito, local de onde é proclamada a Palavra, e onde está a mesa da comunhão, estes funcionam como ponto irradiador de onde saem as linhas diagonais que se expandem pelo interior e exterior. Essa organização interna contrasta com a ortogonalidade da volumetria da grelha da cobertura. A grande

cobertura relativamente genérica é peça fundamental no desenho desse projeto. A praça abrigada, livre de apoios, exceto na periferia, protege o espaço de culto protestante, o lugar de reunião da ecclesia, espaço comunitário para oração, e exposição da Palavra. No projeto elementos como a luz e os materiais ganham protagonismo, são valorizados pela sua dimensão poética e sensível. O espaço permite uma ambiência mutante, que é sensível a passagem do sol. Aqui não são as paredes que se desmaterializam numa explosão de luz e cor, mas é a cobertura que cria uma espacialidade interna que sugere o transcendente. (figura 24)

Outro trabalho relevante do arquiteto foi a projeto para uma capela para Vila dos idosos, Campinas, 1968. A Capela é resolvida pela formalização escultórica de cilindros em concreto armado, a volumetria apresenta-se pela tangencia e a irregularidade na sucessão de tubos de diferentes alturas que formam esse conjunto volumétrico. A dinâmica espacial se revela ao entrar no espaço através da articulação de diversos círculos com diâmetros diferentes. As diferentes alturas dos tubos contribuem para um ambiente com um jogo sofisticado de luz e sombra. A posição da assembleia é mais livre, está organizada nas ondulações proporcionadas pela configuração planimétrica. (figura 25)

Após os anos 1960 com a solidificação de uma Escola Paulista de arquitetura, a ênfase de sua produção seria colocada no processo de construção, o caráter transformador da arquitetura estaria representado nestas relações tectônicas. A produção então trataria a dimensão tectônica da construção, como locus onde estaria assentada a responsabilidade expressiva. Alguns projetos então seriam marcados pela desconsideração das questões estritamente funcionais e optam por um projeto que valorize mais a experiência estética. A Capela para o Guarujá do arquiteto Eduardo Longo, de 1968, possui volumetria piramidal em concreto armado e iluminação zenital, que se destaca como protagonista desse espaço. O projeto não atende todas as necessidades funcionais e litúrgicas necessárias, mas consegue criar uma ambiência sacra através da luz e a sombra. A resolução do programa sacro nesse caso se resolve através das questões poéticas e metafóricas. (figura 26)

O arquiteto Hans Broos, que conta com ampla produção arquitetônica moderna, desenvolveu projetos variados na área da arquitetura religiosa, utilizando desse material caro para a arquitetura paulista, o concreto armado. Uma delas é a Igreja e Centro Paroquial São

Bonifácio 1964-1966, reconhecida com os prêmios IAB/SP, Edifício Religioso e o Prêmio Especial Rino Levi em 1967. (Fig.27)

O arquiteto moderno, não trabalha com símbolos do passado, mas cria novas metáforas, através de uma apropriação de conceitos da fé cristã, dando a elas roupagem e sentidos novos. Hans Broos consegue em meio à depuração formal e iconográfica criar uma ambiência sacra. O material é recurso importante aqui, o concreto aparente é material poético e expressivo neste caso, nas palavras do próprio arquiteto o concreto aparente que se faz presente tanto externo quanto internamente na obra, quer “transparecer a expressão de veracidade do pensamento religioso”. (BROOS apud DAUFENBACH, 2011, p.223) Nesse contexto, a ideia de beleza também esta associada à verdade construtiva, onde a plástica procura ser condizente com o conceito de honestidade material e ao prazer táctil. A iluminação natural praticamente é obtida a partir de fontes de luz não aparentes, na lateral a luz passa pelas vigas transversais, que ocultam as aberturas zenitais ao longo dos planos longitudinais, luz difusa e suave, que se intensifica no altar. A estratégia enfatiza a predominância visual e espacial do altar banhado por material *celeste*.

Outra obra emblemática do arquiteto é a Abadia de Santa Maria de 1974. Implantada na cota mais alta do terreno, a edificação é constituída por um volume prismático retangular, monobloco em concreto armado aparente. Todo o programa necessário á vida monástica beneditina está acomodado neste volume, celas, refeitório, cozinha, claustro e uma Capela, que está inserida no edifício e não ganha destaque volumétrico em relação ao bloco unitário do conjunto. Mas seu interior é rico em experimentações lumínicas e de textura. A Igreja é formada por planta quadrada acomodando espaço livre, com caráter flexível genérico, como colocado pela modernidade, no entanto, essa flexibilidade não é possível na realidade, pelas estruturas rígidas de uma Igreja abacial. O plano cartesiano da planta é quebrado por um volume diagonal, que divide o espaço, destinando área privada para a acomodação das monjas e outra área aberta para os leigos em geral. Externamente esse volume tem painel em relevo de concreto aparente projetado por Burle Marx, trata-se de um painel abstrato geometrizado que dialoga com a abstração arquitetônica. O espaço é caracterizado pelo grande vão livre, e a austeridade do concreto aparente. A plasticidade adquirida pelo uso do concreto bem como a solidez do edifício, trazem referencias

das obras tardias de Le Corbusier, mais precisamente La Tourette (1956-1960), obra de virtuosismo plástico e expressividade do concreto. A escolha pelo monobloco faz com que essa obra de Broos se alinhe mais as características da Escola Paulista. O arquiteto concretiza com a capela da Abadia o essencial espaço sacro moderno onde a depuração formal, a luz, as texturas e a geometria criam e remetem a um espaço ajustado para o homem moderno orar e meditar. No entanto falar dos aspectos poéticos e metafóricos da Igreja projetada por Broos deve também considerar o projeto de toda a Abadia, a capela é episódio da vida das monjas, pois sua espiritualidade é vivenciada a cada momento, em cada espaço, seja no caminhar, no repouso para a meditação, ou na convivência da partilha do alimento. Seu trabalho é de delicadeza e atenção, onde os espaços são pensados para a vida, em seus aspectos práticos e existenciais. O jogo dos elementos de projeto, como as rampas, pergolados, brises, jardins, luz e sombra compõem espaços de plena riqueza. (figuras 28 e 29)

CONCLUSÃO

O trabalho dos mestres da modernidade como Dominikus Böhm, Otto Bartning, Rudolf Schwarz, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto e Oscar Niemeyer, demonstrariam de vez, uma superação do paradoxo entre Modernidade e Arquitetura religiosa, através de obras que consideram o campo da estética e das metáforas, mesmo que em alguns momentos essas metáforas fossem referentes a uma espiritualidade difusa e não institucional. O arquiteto Le Corbusier também entendia a necessidade de significado na Arquitetura, ainda mais que a via como obra do espírito, Giedion comenta que:

Muito antes de Le Corbusier ter empreendido a execução da Capela de Peregrinação de Ronchamp, ou o Convento de La Tourette, ele já estava profundamente preocupado com o problema da igreja e com a qualidade mística de seu espaço. Certa vez, anos antes de receber uma encomenda para construir uma igreja, perguntei-lhe como ele imaginava um espaço sagrado moderno, e ele me disse que ergueria uma torre no centro e construiria uma série de vigas de concreto cruciformes, uma acima da outra,

de modo que o olhar que se dirigisse para cima parecesse alcançar o infinito. (GIEDION, 2004, p.596)

Não apenas aos mestres da modernidade, mas a intenção de apresentar propostas projetuais, com o fim de criar e revelar formas adequadas e capazes de incorporar os ideais de uma sociedade moderna ao transcendente foi também um desafio para os arquitetos modernos paulistas. Selecionamos aqui os projetos e autores que se revelaram mais significativos para o desenvolvimento da linguagem moderna na arquitetura religiosa, escolhidos devido a sua trajetória de experimentação das formas, sua relevância e qualidade projetual. Dentre eles figuram os projetos dos primeiros arquitetos que se aplicaram na busca de uma forma moderna para o Templo, como Zenon Lotufo, Jacob Ruchti e Rino Levi. Seus projetos são marcados pela concepção funcionalista, a regularidade das plantas, o uso da abstração da forma e a utilização da natureza como recurso mediador da experiência estética e religiosa, indicando as rupturas com o Templo do passado, no entanto permanências são identificadas, como a planta basilical. Embora não fossem objetos destinados à seriação, os projetos demonstram uma busca pela racionalização da forma e da técnica, compatíveis com as discussões de padronização de estrutura e materiais, um ritmo lógico da planta de forma geométrica pura denuncia o intento. Zenon Lotufo seria influenciado pelo formalismo de Oscar Niemeyer, o templo de Bauru, uma única casca de concreto revela a opção pela forma livre. Já Jacob Ruchti e Miguel Forte demonstram a influência de Frank Lloyd Wright na escolha das formas e da tectônica, trabalham com os materiais pesados, aparentes e naturais, como recurso simbólico o arquiteto utiliza, assim como Wright, a intensa inclinação das formas para emular elevação. Rino Levi através de suas formas elementares e regulares, busca pelo templo introspectivo, os jardins internos, a gradação da iluminação, contribuiriam para a ambiência de espaço de recolhimento e oração, o arquiteto trabalha com a elegância da abstração como vocabulário para emular o *sagrado* em suas edificações. A cada um desses arquitetos coube uma parcela na construção da Arquitetura religiosa moderna, Carlos Millan em seus projetos individuais prezou por certa standardização da forma, a primeira proposta para a Igreja de São Caetano do Sul, demonstra essa opção pela regularidade das peças de fechamento e da cobertura, bem como pela distribuição da estrutura, no entanto, trabalha magistralmente com os recursos metafóricos do

espelho d'água, do batistério ali inserido e da transparência dos fechamentos. Solução semelhante é adotada para a igreja do Convento dos Dominicanos em Belo Horizonte, em parceria com Joaquim e Liliana Guedes, exercício muito refinado. Joaquim Guedes, surpreenderia a cada exercício, sua reposta ao terreno e capacidade inventiva manifestam projetos singulares, o que se demonstra pelos trabalhos diversos. O arquiteto Hans Broos, responde ao programa através da materialidade, das formas pesadas, porém invadidas por luz etérea, demonstra desenvoltura ao trabalhar com a iluminação como ferramenta de projeto, talvez por seus templos terem sido construídos em quase maioria, fique mais "palpável" a apreensão de sua obra. A linguagem moderna foi abraçada com toda a sua potencialidade poética, revelada em formas puras, na estereotomia que considera o pesado, mas também na leveza da estrutura que pousa no solo, como demonstra a Igreja do Centro Paroquial São Bonifácio. Fábio Pentado inovaria na utilização da grelha uniforme e homogênea para o concurso de ante projeto para a igreja Presbiteriana de Brasília, no entanto, permite que o caráter sagrado do lugar se manifeste na revelação da luz zenital que transforma piso e cobertura em vitrais, há uma inversão em relação a metáfora do gótico, não são as paredes que desmaterializam, mas sim a própria cobertura, que explode em luz e cor. Os exemplos tratados argumentam sobre o ato tectônico da própria arquitetura, ao considerar que ela é espaço, mas também materialidade, manifestando na poética da estrutura, do fechamento e na revelação do fazer as metáforas necessárias para o caráter do Templo cristão. Com a intenção de entender as questões e os dilemas da produção da arquitetura religiosa paulista procura-se resgatar, reconhecer e posicionar essa produção arquitetônica no contexto do movimento moderno. O estudo desvela como o traço moderno foi aplicado a Arquitetura religiosa, que diante de programas variados como a fábrica, o aeroporto, as estações de trem e metro, o tipo do edifício religioso persistiria como uma indicação da presença humana e do transcendente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

BRITTON, Karla Cavarra. *Constructing the Ineffable: Contemporary Sacred Architecture*. Connecticut, Yale University Press, 2010.

COBIÁN, Esteban Fernández. *El espacio sagrado em la arquitectura española contemporânea*. Orientador José Ramón Alonso Pereira. Tese de doutorado. Coruña. DCA Universidade da Coruña, 2000.

CURTIS, Willian J.R. *Formas sagradas e connotaciones antiguas, in Le Corbusier ideias y formas*. Madrid, Phaidon Press Limited, 1986.

DAUFENBACH, Karine. *A modernidade em Hans Broos*. Orientador Paulo Júlio Valentino Bruna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2011.

FRAMPTON, Kenneth. *The Secular Spirituality of Tadao Ando in Constructing the Ineffable: Contemporary Sacred Architecture*. Connecticut, Yale School of Architecture, Yale University Press, 2010.

GIEDION, Sigfried. *Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição*. São Paulo, Martins Fontes, 2004.

GIMENEZ, Luis Espallargas. *Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma*. Orientador Ricardo Marques de Azevedo. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2004.

MONTANER, Josep Maria. *A modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2013.

NORBERG-SCHULZ, Christian. *Los principios de La arquitectura moderna: sobre La nueva tradición del siglo XX*. Barcelona, Reverte/D.L. 2008.

PEVSNER, Nikolaus. *Panorama da arquitetura ocidental*. São Paulo, Martins Fontes, 2015.

ROTH, Leland. *Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2010.

RUCHTI, Valéria. *Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista (1940-1970)*. Orientador José Eduardo de Assis Lefevre. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2011.

SCHNELL, Hugo. *La arquitectura eclesial del siglo XX en Alemania*. Munich, Schnell et Steiner, 1974.